

STATE AND LAW

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кучеровський О.О.

*аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»*

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR REGULATING POLICE SERVICES AND ORGANISING POLICE WORK IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY

Kucherovs'ii O.

*post-graduate student of the Department
of Public Administration and Local Self-Government
Dnipro University of Technology*

Анотація

У цій статті розглядається розробка комплексної теоретичної бази для регулювання діяльності поліції у сфері публічної безпеки. Доведено, що така проблема інтегрує різні теоретичні погляди та принципи для побудови наукового підходу до проблеми поліцейських послуг, який забезпечує ефективну, підзвітну та орієнтовану на територіальну спільноту діяльність поліції. Ключові компоненти даного підходу запропоновано визначити через конституційні та правові засади, моделі організації поліції в демократичному суспільстві, процесуальну справедливість і легітимність. У статті акцентовано увагу на необхідності стабільної правової та етичної основи, прозорого і демократичного нагляду, залучення громадськості та прийняття рішень на основі даних для підвищення ефективності та легітимності поліцейських служб. Доведено, що теоретичні засади регулювання поліцейських послуг та організації роботи поліції у сфері публічної безпеки передбачають інтеграцію різних компонентів для створення цілісної структури правоохорони, що забезпечує ефективність, підзвітність та довіру суспільства.

Abstract

This article discusses the development of a comprehensive theoretical framework for the regulation of police activities in the field of public security. It is proved that such a problem integrates different theoretical views and principles to build a scientific approach to the problem of police services, which ensures effective, accountable and community-oriented police activity. The author proposes to define the key components of this approach through constitutional and legal principles, models of police organization in a democratic society, procedural justice and legitimacy. The article emphasises the need for a stable legal and ethical framework, transparent and democratic oversight, public engagement and data-driven decision-making to improve the effectiveness and legitimacy of police services. It is proved that the theoretical foundations of regulation of police services and organization of police work in the field of public security involve the integration of various components to create a holistic law enforcement structure that ensures efficiency, accountability and public trust.

Ключові слова: державна безпека, децентралізація, механізм, поліцейські послуги, правоохоронні органи, публічне управління, публічна безпека, територіальна організація влади, функції держави.

Keywords: public security, decentralization, mechanism, police services, law enforcement agencies, public administration, public safety, territorial organization of power, functions of the State.

Постановка проблеми. Проблема, що лежить в основі регулювання діяльності поліції у сфері публічної безпеки, є багатогранною і складною. По суті, вона полягає в тому, щоб підтримувати ефективну, підзвітну та орієнтовану на територіальну спільноту поліцію, одночасно забезпечуючи баланс між правоохоронними обов'язками та повагою до індивідуальних прав і громадянських свобод. Цей баланс ускладнюється кількома взаємопов'язаними проблемами. Зростає занепокоєння щодо суспільної довіри та легітимності, яке посилюється випадками неправомірної поведінки поліції та недостатньою прозорістю в діяльності поліції. Механізми підзвітності часто є недостатніми, що призводить до неконтрольованих зловживань владою та під-

риву довіри суспільства. Етична поведінка та дотримання стандартів прав людини залишаються непослідовними в багатьох підрозділах поліції. Очевидно, що розподіл ресурсів і оперативна ефективність є постійними проблемами, що впливають на якість і справедливість поліцейських послуг. Інтеграція нових технологій, пропонуючи потенційні переваги, також створює проблеми у впровадженні та регулюванні поліцейських послуг. Міжвідомча співпраця як правоохоронних органів, так і органів загального управління з поліцейськими службами часто є слабкою, що перешкоджає ефективному реагуванню на складні інциденти.

В основі цих проблем лежить нормативно-правова база, яка може бути застарілою або недостат-

ньою для вирішення сучасних викликів, що постають перед поліцією. Це може призвести до неоднозначного правозастосування та нездатності належним чином захистити громадянські свободи. Вирішення цих взаємопов'язаних проблем вимагає комплексного підходу, що включає реформи в правовій, інституційній та оперативній сферах, розробку чітких політик і процедур, надійних механізмів нагляду, безперервного професійного розвитку, стратегії залучення громадськості, технологічного прогресу та покращення міжвідомчої співпраці. Вирішуючи ці критичні проблеми комплексно, поліція може підвищити свою легітимність, ефективність і загальну якість громадської безпеки, зберігаючи при цьому крихкий баланс між правоохоронною діяльністю та правами людини.

Аналіз досліджень і публікацій. Правоохоронна функція держави є достатньо дослідженою темою досліджень вітчизняних науковців: В. Авер'янов, П. Баранник, В. Баштанник, Р. Ботвінов, В. Доненко, В. Коваленко, Л. Коваль, І. Коліушко, В. Колпаков, А. Комзюк, Т. Коломоєць, В. Куйбіда, Ю. Легеза, Л. Наливайко, С. Петков, В. Плішкін, Т. Тарасенко, В. Тацій, Ю. Хоміч та інші створили сучасну концептуальну модель поліцейської діяльності, поліцейської служби та поліцейських послуг.

Мета статті полягає у розробці теоретичних засад регулювання поліцейських послуг в системі публічної безпеки

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку нашої держави ознаменувався кардинальними перетвореннями в організації й діяльності органів влади. Не залишилися осторонь і органи внутрішніх справ – останнім часом була розроблена низка пропозицій щодо їх реформування. Нині триває робота над розробкою проекту Концепції реформування органів внутрішніх справ України, у якій має бути модель такого реформування. На порядку денному стоять питання щодо подолання корупційних проявів та підвищення авторитету зазначених органів, рівень довіри громадян до яких залишається стабільно низьким багато років.

Інститут поліцейських послуг детерміновано у статті 2 Закону України «Про Національну поліцію», що передбачає імператив поняття «служба», «служба діяльність». Стаття 2. Завдання поліції

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

- 1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
- 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
- 3) протидії злочинності;
- 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].

Розуміння інституту поліцейських послуг нерозривно пов'язано з інститутом служби (поліцейської служби, державної служби, публічної служби) [2]. На нашу думку, важливо в умовах правового режиму воєнного стану забезпечити

функціонування інтегрованої моделі служби на основі норм законодавства. Це передбачає уточнення категорії «правовий статус» службових осіб в системі органів державної влади, виключно на основі закріплення такого статусу в нормативно-правових актах. Разом з тим, варто дотримуватися юридичної практики вживання лише понять і категорій, які визначені законами України.

Варто пропонувати сервісно-орієнтовану модель модернізації механізмів публічного управління в системі надання поліцейських послуг в умовах децентралізації, яка спрямовує вплив організаційного, нормативно-правового, інституційного механізмів державного управління та механізму міжнародного співробітництва на перетворення базової спеціалізованої інституції виконавчої влади з силового, мілітаризованого, авторитарного відомства на правоохоронний орган європейського зразка, а також враховує сукупність чинників, які відображають прикладний характер впливу на якість формування структури національної поліції відповідно до європейських стандартів правоохоронної діяльності [3].

Важливо цьому контексті визначити адаптивні поліцейські стратегії: 1) розробка гнучких моделей охорони правопорядку, які можуть швидко бути застосовані для навчання поліцейських методам деескалації конфліктів, що застосовуються до сценаріїв збройної агресії, впроваджувати мобільні поліцейські підрозділи, здатні швидко розгортатися в постраждалих районах, обмінюватися інформацією та розвідданими, посилити можливості збору інформації, поважаючи при цьому громадянські свободи, розробити безпечні системи для обміну критично важливою інформацією з громадськістю та іншими відомствами, використовувати технології для оцінки загрози в режимі реального часу і координації реагування. Важливо зосередитися на запобіганні мародерству, громадським заворушенням та колабораційній злочинності під час кризових періодів, і очевидно, розробити спеціальні протоколи тимчасового затримання та поводження з підозрюваними в кризових ситуаціях.

Поліцейські послуги в умовах повоєнного відновлення передбачають підготовку до швидкого відновлення нормального функціонування поліції у повоєнний період, як у частині інфраструктури та розробки програм відновлення громади та довіри у громаді, допомога в документуванні злочинів, скоєних під час конфлікту, для подальшого судового переслідування [4]. Важливе місце займатиме психологічна підтримка поліцейських, проведення регулярних психологічних оцінок, надання консультаційних послуг службовцям Національної поліції та їхнім сім'ям, етичне забезпечення правопорядку в умовах конфлікту через розробку чітких інструкцій щодо застосування сили в кризових ситуаціях, підтримка прозорості та механізмів підзвітності навіть під час надзвичайних ситуацій. Зовнішнім проявом є посилення співпраці з військовими, службами з надзвичайних ситуацій та міжнародними організаціями, чітке визначення ролі та обов'язків поліцейських підрозділів,

взаємодія із військовою поліцією (у разі створення), щоб уникнути дублювання та забезпечити ефективне використання ресурсів, участь у спільних навчаннях для покращення координації під час криз.

Зовнішнім проявом посилення ролі Національної поліції виступає технологічна адаптація – використання передових технологій для виявлення та нейтралізації загроз, впровадження захищених системи зв'язку, стійких до збоїв. Отже, сервісна модель Національної поліції, адаптована до умов протидії збройній агресії, має забезпечити баланс між збереженням основних принципів служіння суспільству та запровадженням більш жорстких заходів безпеки. Ця еволюціонуюча модель має наголошувати на гнучкості, посиленому реагуванні на кризові ситуації та міцному партнерстві з громадою, зберігаючи при цьому фундаментальну роль поліції як захисника і слуги суспільства. Мета полягає у створенні стійкої поліцейської системи, здатної ефективно реагувати на збройну агресію, зберігаючи при цьому пріоритети громадської безпеки та добробуту громади.

На цій основі слід зазначити, що реформування Національної поліції (НП), по-перше, має здійснюватися згідно із основними напрямками, визначеними концептуальними документами з проблем загальнодержавного реформування, та покликано забезпечити комплексний і поетапний підхід до розвитку на найближчу та віддалену перспективи; по-друге, реальні досягнення у формуванні напрямів оптимізації управлінської діяльності в системі НП на регіональному рівні можуть бути отримані через структурну реорганізацію механізму управління, зміни функцій, компетенцій і методів діяльності структурних підрозділів НП, вдосконалення організаційних основ функціонування механізму НП, ефективної діяльності громадських інститутів у системі правоохоронних органів. Також запропоновано підхід до реалізації механізмів та форм впливів державного управління в системі НП у процесі реформування їх діяльності на основі виокремлення профільних комплексів державно-управлінських дій, які дають можливість забезпечити скоординовану, дієву та цілеспрямовану діяльність усіх підрозділів даних органів; належний організаційний та управлінський вплив на стан гарантування внутрішньої безпеки держави; проводити інституційну декомпозицію правоохоронної системи держави, забезпечуючи її адресність і цільовий характер функціонального впливу.

Теоретична основа регулювання діяльності поліції в системі публічної безпеки на основі інституту публічних послуг може бути концептуалізована за допомогою декількох ключових понять і принципів: по-перше, теорії демократичної поліції (наскільки це можливо в правовій державі). Дана теорія стверджує, що діяльність поліції в демократичному суспільстві повинна ґрунтуватися на принципах підзвітності, прозорості та поваги до прав людини, а поліція повинна служити суспільству, а не державі, легітимність поліції ґрунтується на сус-

пільній згоді та довірі. Перш за все, це теорія адміністративно-процедурної справедливості: Ця концепція припускає, що громадське сприйняття легітимності поліції значною мірою залежить від того, наскільки справедливо і шанобливо поліція ставиться до громадян. Вона підкреслює важливість справедливих процесів прийняття рішень, шанобливого ставлення та надання громадянам права голосу у взаємодії між поліцією та громадськістю.

По-друге, модель взаємодії поліції з територіальною спільнотою (відродження у новому форматі програми «народ і поліція – партнери»), тісна співпраця між поліцією та громадянами для виявлення та вирішення місцевих проблем злочинності, така модель наголошує на партнерстві, вирішенні проблем та організаційній трансформації для підвищення публічної безпеки та зменшення страху перед злочинністю. По-третє, застосування принципу верховенства права, як би очевидно це не виглядало, адже ця фундаментальна концепція стверджує, що всі, включаючи правоохоронні органи, підкоряються закону і підзвітні йому. Такий принцип забезпечує основу того, що повноваження поліції здійснюються в межах закону, і що існують механізми нагляду та відшкодування збитків.

Очевидним питанням реалізації поліцейських послуг є система прав людини, адже міжнародні норми і стандарти в галузі прав людини забезпечують нормативну основу для поведінки поліції, наголошуючи на захисті прав і свобод особистості, забороні катувань і жорстокого поводження, а також на повазі до людської гідності як імперативів якісного надання поліцейських послуг.

Розглядаючи поліцейські послуги як елемент публічної безпеки, варто розглядати поліцію як частину більш широкої системи громадської безпеки, варто посилювати необхідність координації та цілісного підходу до забезпечення публічної безпеки, визначити структуру поліцейських організацій, розглядаючи питання ієрархії, спеціалізації, централізації та децентралізації, а також організаційної культури. Власне публічно-управлінський аспект поліцейських послуг дозволяє організувати управління державними установами, включаючи концепції ефективності, результативності та створення суспільної цінності при наданні поліцейських послуг. Варто також зважити на спеціальні підходи щодо організації поліцейської діяльності на основі теорії стримування, теорії соціальної дезорганізації, що формують стратегії поліцейської діяльності та роль поліції у запобіганні та контролі злочинності. При цьому нові теорії стосуються інтеграції технологій у поліцейську діяльність, включаючи поліцейську діяльність на основі даних, етику спостереження та роботу з цифровими доказами. Так само варто

Розробити критерії визначають готовності поліції до надзвичайних ситуацій, катастроф і масштабних загроз публічній безпеці та реагування на них, розумінню поведінки поліцейських, прийняття рішень в умовах стресу та взаємодії з особами, які

мають проблеми з психічним здоров'ям. Ця теоретична база забезпечує міждисциплінарну основу для регулювання діяльності поліції, підкреслюючи складну взаємодію між правовими, етичними, організаційними та соціальними факторами громадської безпеки. Вона підкреслює необхідність збалансованого підходу, який забезпечує ефективну правоохоронну діяльність, одночасно захищаючи права особистості та зміцнюючи суспільну довіру.

З позицій науки державного управління варто акцентувати дослідницьку увагу на понятті службової діяльності як основі надання поліцейських послуг. Основою надання поліцейських послуг є категорії службового права, які у сучасній науці достатньо розроблені з позицій вузького розуміння служби у межах терміну «державна служба», а також терміну «публічна служба», визначеного Кодексом адміністративного судочинства України. Втім, як базове поняття, державна служба у форматі положень Закону України «Про державну службу» є досить обмеженою категорією: «державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

- 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, проєктів міжнародних договорів;
- 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
- 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
- 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
- 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
- 6) управління персоналом державних органів;
- 7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством» [6].

В умовах протидії збройній агресії сервісно-орієнтована модель діяльності Національної поліції у сфері надання поліцейських послуг має бути детермінована більш чітко [5]. В умовах протидії збройній агресії сервісно-орієнтована модель Національної поліції у сфері надання поліцейських послуг має адаптуватися та розвиватися, зберігаючи при цьому свої основні принципи. Ця модель, яка наголошує на взаємодії з громадянським суспільством, має бути переформатована таким чином, щоб відповідати на унікальні виклики, спричинені збройною агресією. По-перше, підхід, орієнтований на територіальну спільноту в умовах кризи – з цією метою необхідно підтримувати міцні зв'язки з громадою для збору оперативної інформації та сприяння публічній безпеці, адаптувати стратегії взаємодії поліції з громадою до реагування на кри-

зові ситуації та захисту цивільного населення, створити канали зв'язку для обміну інформацією з населенням в режимі реального часу. По-друге, посилення реагування на надзвичайні ситуації – важливо створити спеціалізовані підрозділи, навчені тактиці протидії агресії в рамках сервісно-орієнтованої системи, впровадити протоколи швидкого реагування, які надають пріоритет безпеці та захисту цивільного населення, координувати дії з військовими та іншими силовими відомствами, зберігаючи при цьому чітку поліцейську ідентичність. По-третє, спеціальна підготовка населення – важливо проводити кампанії з інформування населення про заходи безпеки під час правового режиму воєнного стану, забезпечити навчання основним заходам реагування на надзвичайні ситуації та надання першої медичної допомоги, створювати системи раннього попередження на рівні громади. Слід також виокремити таку послугу як підтримка постраждалих від збройного конфлікту (ракетні обстріли, бомбардування) для подолання травм і переміщення, спричинених збройною агресією, співпрацювати з гуманітарними організаціями для надання комплексної допомоги, створити безпечні зони та процедури евакуації в рамках поліцейських підрозділів.

Висновки.

Діяльність держави в напрямі формування дієвого механізму забезпечення публічної безпеки та правопорядку є складним і багатовимірним процесом, що базується на оновленні, удосконаленні та адаптації національного законодавства щодо організації, засобів, інструментів та механізмів діяльності правоохоронних органів. Водночас актуалізується завдання реформування функцій, структури та повноважень таких органів з метою підвищення ефективності та сталості їх функціонування.

Інтеграція України в європейські структури неможлива без комплексного вирішення проблем оптимізації функціональної та організаційної структури, складу й чисельності Національної поліції удосконалення їх діяльності з метою підвищення рівня захисту прав і свобод громадян, посилення боротьби зі злочинністю та корупцією, поліпшення якості зв'язків поліції з населенням, упорядкування форм і методів оперативно-службової діяльності відповідно до суспільних вимог та стандартів.

В умовах правового режиму воєнного стану реформування Національної поліції – важлива передумова становлення громадянського суспільства, поглиблення його демократизації та побудови правової держави. Механізм реформування – складний процес, що має свої нормативно-правові закономірності, послідовні етапи та відповідний алгоритм реалізації. Специфіка діяльності поліції, що полягає у повсякденному несенні служби, постійній готовності будь-коли допомогти громадянам, захистити людей від кримінального безчинства, вимагає виваженого ставлення до регулювання правового поля функціонування цього правоохоронного органу. Будь-яка поспішність у цьому процесі або його ігнорування, будь-які екстрені та «революційні»

зміни можуть призвести до виникнення ризику неконтрольованості оперативної обстановки в країні або окремих регіонах, зниження ефективності протидії злочинності, втрати кваліфікованих кадрів тощо

Список літератури

1. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

2. Коломоець Т.О. Службове право як невід'ємний складник професійного навчання публічних службовців. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba «Baltija

Publishing», 2018. P. 149-166.

3. Ангелов Ю. Особливі умови сучасного державотворення: зміст та принципи. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 3. С. 14-24.

4. Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави: сутність та форми реалізації Публічне управління: теорія та практика: електрон. зб. наук. пр. – 2016. № 1 (15). 14 с. – URL: <http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/> 2016-01(15)/4.pdf. (дата звернення: 20.09.2021).

5. Право в публічному управлінні: навч. посіб. за заг. ред. В.В. Баштанника. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. 228 с.